

Cartografar ideias e conceitos Mapas conceptuais e outras representações visuais

Joana Castro Fernandes¹

Não será, de facto, coincidência que as palavras *imagem* e *imaginação* tenham a mesma origem etimológica. Representar remete etimologicamente para tornar evidente aos sentidos, a imagem - ao ser, por inerência, passível de visualização - constitui uma forma privilegiada de construir **representações do conhecimento topograficamente organizadas** (Ziman, [1978] 1996:78): *There are good reasons to believe that human beings are adapted neurologically and psychologically to comprehend information presented in a map form.*

Em sintonia com o pensamento de Ziman (1978), Damásio (2010: 90), sustenta que o cérebro humano é um **cartógrafo** nato, uma vez que toda a cartografia terá tido a génese no mapeamento do corpo dentro do qual o cérebro se encontra. Do ponto de vista da neurociência, é pois reconhecida a **dimensão imagética do pensamento** e do **conhecimento**, a qual, de acordo com a observação efectuada aos sistemas e circuitos cerebrais, se encontra incorporada nas representações disposicionais do sujeito cognoscente (Damásio, 1994:123) ²:

*/.../ as **imagens** são, provavelmente, o **principal conteúdo dos nossos pensamentos**, independentemente da modalidade sensorial em que são geradas e independente de serem sobre uma coisa, ou sobre um processo que envolve coisas.*

A apreensão e manipulação de imagens e mapas - na perspectiva do neurocientista – constituem padrões neurais³ fundamentais para a gestão da interacção

¹ J. Fernandes (2016). Texto inédito em fase de reescrita.

² Constituídas por conhecimento inato e por conhecimento adquirido (Damásio, 1994:120).

³ Tal como explica o neurocientista: */.../ costumava ser bastante rígido quanto à utilização do termo **imagem** apenas como sinónimo de um padrão ou de uma imagem mental, e do termo **padrão neural** ou **mapa neural** para me referir a um padrão de actividade no cérebro, distinguindo-o da mente/.../Mas*

com o meio ambiente (Damásio, 2010: 90):

A característica mais distinta dos cérebros como aquele de que dispomos é a extraordinária capacidade de criar mapas. O mapeamento é essencial para uma gestão sofisticada. /.../ quando o cérebro produz mapas, está também a criar imagens, a principal moeda de troca da nossa mente.

Por outro lado, no domínio da psicologia da aprendizagem, o pensamento emblemático de Ausubel *et al.* (1978), no âmbito da Teoria da Aprendizagem Significativa⁴, de índole cognitiva, inspirou a concepção de **métodos e instrumentos** concebidos primariamente para auxiliar o processo de aprendizagem por diferenciação progressiva. Emergiram então, fundamentalmente a partir dos anos setenta do séc. XX, diferentes tipos de propostas metodológicas mais tarde concretizadas em ferramentas informáticas de apoio à representação do conhecimento, visando promover - através da visualização - a **clarividência de pensamento** acerca de **conceitos** e de **relações entre conceitos** e permitindo a sua manipulação a partir de um esquema gráfico representativo da estrutura de partes do conhecimento, de natureza associacionista e não necessariamente hierárquica, tendo Hanf (1971: 225) definido mapa como: */.../ a graphic representation of the intellectual territory traveled or to be traveled via reading.*

A ideia de **mapa** - enquanto **representação gráfica** que **descreve** e **cartografa** um **território intelectual** - estabelece uma relação particularmente produtiva entre um semiótica visual e uma semiótica da língua (já que o mapa conceptual se estrutura **através** da língua natural, na sua função representacional). Escorado nos pressupostos já referidos da Neurociência e da Psicologia da Aprendizagem, o conceito de mapa conceptual, da autoria de (Novak *et al.*, 2003: 215), é definido como:

The notion of a knowledge map in our approach refers to the representation of information spaces in which the individual information items are not isolated but structured according to possible meanings and semantic relationships. This

para quê complicar as coisas, para mim e para o leitor, usando termos distintos para me referir a duas coisas que no fundo considero equivalentes? A longo deste livro emprego os termos imagem, mapa e padrão neural quase em alternância. (Damásio, 2010:91-92).

⁴ Em termos muito gerais, sustenta-se no pressuposto de que o conhecimento novo não deve ser armazenado num vácuo cognitivo, mas por diferenciação progressiva, isto é, interagindo significativamente com a estrutura cognitiva preexistente, para desta forma adquirir significado.

concept serves as a point of departure for both providing an unobtrusive context for interpreting user actions as well as for visualizing the resulting knowledge structures and exchanging them between users.

Nesse sentido, os percursos de construção podem implicar uma hierarquia conceptual, das características mais inclusivas para as mais específicas, tornando clara a diferenciação progressiva (Novak & Cañas, 2006:1):

Concept maps are tools for organizing and representing knowledge. They include concepts, usually enclosed in circles or boxes of some type, and relationships between concepts or propositions, indicated by a connecting line between two concepts. Words on the line specify the relationship between the two concepts.

São múltiplas as ferramentas de *software* proprietário e não proprietário que permitem a construção de representações arborescentes com uma arquitectura flexível, tornando possível a navegação, a partilha e discussão de um determinado tópico. Em sentido lato, os **mapas conceptuais materializam-se em diagramas ou representações gráficas, espaciais, que permitem a descrição explícita de um conjunto de conceitos e de interrelações respeitantes a uma determinada área de conhecimento**. As relações entre os conceitos são apresentadas em língua natural e as proposições delimitam o significado dos conceitos, ao explicitarem o contexto no qual estes ocorrem:

São, tendencialmente, uma ferramenta colaborativa de construção do conhecimento, com uma **arquitectura flexível**, mas também poderão constituir uma

representação idiossincrática (pessoal, criativa) das relações entre conceitos dentro de um determinado corpo de conhecimento.

Compreende-se também que a sua utilização tenha rapidamente transcendido o âmbito pedagógico para se alargar a outros âmbitos: um desses âmbitos foi claramente reconhecido por Novak & Cañas (2006:24), a captura de conhecimento tácito de especialistas de um determinado domínio de especialidade:

One of the uses of concept maps that is growing at a fast rate is the use of concept maps to capture the “tacit” knowledge of experts. Experts know many things that they often cannot articulate well to others. This tacit knowledge is acquired over years of experience and derives in part from activities of the expert that involve thinking, feeling and acting. Often experts speak of a need to “get a feeling for what you’re working on”⁵.

Convertem-se, assim, num suporte facilitador da representação do conhecimento especializado, plasmado, por exemplo, em experiências laboratoriais, entrevistas e em estudos de caso (*Ibidem*: 25):

While we expect that interviews, case study analyses, “critical incident” analyses and similar techniques will have value in extracting and representing expert knowledge, it is likely that the end product of these studies might still be best represented in the form of concept maps, perhaps with some of the interview data and other information presented through icons on maps.

⁵ Sublinhado nosso.

Exemplo 1

(Fernandes, J. 2015)

Em síntese, os mapas conceituais podem ser utilizados com funções distintas: **(1)** Auxiliar visualmente a etapa de planificação de um conteúdo textual, não sendo neste caso concebidos com o intuito de partilha, mas tão somente como apoio *cartográfico* ao processo preparatório de um texto técnico; **(2)** Partilhar, apresentar e discutir uma proposta de representação, categorização e subcategorização de um determinado conteúdo textual.